

LINGVOMADANIYATSHUNOSLIK: TIL VA MADANIYAT O'RTASIDAGI O'ZARO ALOQA FENOMENI

Raxmatullayeva Dilrabo Alimjanovna

Angren universiteti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18185980>

Annotatsiya. Mazkur maqolada lingvomadaniyatshunoslik fani mazmuni, uning shakllanishi, predmeti va ilmiy metodologiyasi yoritiladi. Ushbu fan madaniyat va til o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sirni o'rganadi hamda lingvistik birliklar orqali milliy madaniyatni ifodalash mexanizmlarini ochib beradi. Turli olimlarning qarashlari orqali lingvomadaniyatshunoslikning integratsion xususiyatlari, zamonaviy ilmiy paradigmadagi o'rni va bu fan sohasiga oid ilmiy bahslar tahlil qilinadi. Maqolada shuningdek, tahliliy misollar asosida til va madaniyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning amaliy ifodasi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: lingvomadaniyatshunoslik, til va madaniyat, madaniyat kodi, til kodi, milliy mentalitet, kognitiv makon, madaniy konsept.

Annotation. This article explores the essence of linguoculturology, shedding light on its formation, subject matter, and scientific methodology. The field examines the complex interaction between culture and language, revealing the mechanisms through which national culture is expressed via linguistic units. Drawing on the views of various scholars, the study analyzes the integrative characteristics of linguoculturology, its place within the modern scientific paradigm, and scholarly debates related to this discipline. The article also discusses the practical manifestation of the interrelation between language and culture through analytical examples.

Keywords: linguoculturology, language and culture, cultural code, language code, national mentality, cognitive space, cultural concept.

Kirish

Lingvomadaniyatshunoslik – bu milliy tilning hayotiy ifodasini va til jarayonlari orqali namoyon bo'ladigan moddiy hamda ma'naviy madaniyatni o'rganadigan gumanitar fan. U tilning asosiy vazifalaridan biri – madaniy merosni yaratish, o'zgartirish, rivojlantirish, saqlash va uzatish vositasi sifatida qanday amalga oshirilishini tushuntirishga yordam beradi.

Lingvomadaniyatshunoslik yangi turdagi tafakkur, jamiyatning zamonaviy ishlash sharoitlari bilan belgilanadigan butunlay yangi madaniy qadriyatlar tizimiga asoslanadi. U xalq madaniyatining turli sohalari haqidagi ma'lumotlarni hisobga oladi va ushbu madaniyat doirasidagi faktlar va hodisalarni ob'ektiv talqin qiladi.[1]

Hozircha lingvomadaniyatshunoslikning statusi, ob'ekti va metodlari bo'yicha yagona universal ta'rif yoki umumiy qabul qilingan fikr mavjud emas, chunki ushbu fan metodologiyasi va nazariyasi hali dastlabki bosqichda bo'lib, madaniyatshunoslik va tilshunoslikni o'zaro integratsiya qilish nisbatan yangi yo'nalish hisoblanadi. Biroq hozirgi bosqichda lingvomadaniyatshunoslik tadqiqotlarini tilni madaniyat bilan uzviy bog'liqlikda o'rganish sifatida tavsiflash eng aniq ta'riflardan biri hisoblanadi.

E.I. Zinov'yeva va E.E. Yurkov lingvomadaniyatshunoslikni filologiya fani doirasida ko'rib chiqadilar. Ularning fikricha, lingvomadaniyatshunoslik "muayyan til vakillarining dunyo

haqidagi bilimlarini turli til birliklari, nutqiy faoliyat, nutqiy xulq-atvor va diskurs orqali qanday ifodalashini o'rganadi".[2] Til egalari ongida aks etgan ob'ektlar o'zida ma'no, assotsiatsiya, ohang va konnotatsiyalarni mujassam etadi, ular lingvomadaniy tadqiqotlar davomida to'liq ochib beriladi. Bu erda madaniyatshunoslikning nafaqat til bilan, balki madaniy konseptlar shakllanadigan va rivojlanadigan kognitiv makon bilan ham bog'liqligini ko'rish mumkin.

Masalan, V.V. Vorobyov lingvomadaniyatshunoslikni quyidagicha ta'riflaydi: "Lingvomadaniyatshunoslik – bu kompleks ilmiy intizom bo'lib, madaniyat va tilning o'zaro aloqasi va o'zaro ta'sirini o'rganadi hamda ushbu jarayonni til birliklarining til va tilga oid bo'lmagan mazmunining birligi sifatida aks ettiradi".[3]

U faqat madaniyat va tilning o'zaro ta'sirini emas, balki "sintezlovchi turdagi kompleks ilmiy intizom" ekanligini ham ta'kidlaydi. Boshqacha qilib aytganda, V.V. Vorobyov lingvomadaniyatshunoslikning gumanitar bilimlar tizimidagi o'rnini aniq belgilaydi va bu uning tadqiqot ob'ekti va predmeti mavjudligini ko'rsatadi. Shuningdek, uning sintezlovchi fan ekanligiga ishora qilishi zamonaviy ilmiy paradigмага mos keladi, ammo shu bilan birga, umumiy va farqlovchi xususiyatlarni aniq ajratib olishni talab qiladi.

Lingvomadaniyatshunoslikka oid turli tushunchalar tahlil qilinganda, aksariyat tadqiqotchilar ushbu mustaqil fan sifatida ajratib ko'rsatishning asosiy mezonini – bu til va madaniyat duetidir, degan fikrda yakdil ekanligini ko'rish mumkin.[4]

Shu asosda aytish mumkinki, lingvomadaniyatshunoslikning predmeti – bu madaniyat kodi va til kodi o'zaro aloqaga kirishganda paydo bo'ladigan lingvistik belgilarning madaniy jihatini o'rganishdir. Bunday birliklar konseptlar, ramzlar, frazeologizmlar, idiomalar, maqol va matallar, metaforalar, nutq stereotiplari kabi til vositalarida mujassam bo'ladi. Bundan tashqari har bir inson til shaxsi ham, madaniy shaxs ham bo'lishi mumkin. Tilning xalqning madaniy-milliy mentalitetini aks ettirish qobiliyati til belgilarini "madaniyat tili"ni ifodalovchi vositaga aylantiradi.[4]

Masalan: O'zbek tilidagi "mehmon" konsepti — mehmondo'stlik qadriyatining tarixiy-madaniy ildizlarini aks ettirsa, "yor-yor", "kelin salom" kabi birliklar — milliy marosim madaniyatining til vositasida ifodalanishidir. Ingliz tilidagi "privacy" — shaxsiy daxlsizlik, individuallik va mustaqillik madaniyati bilan bog'liq muhim konseptdir. Yana misol qilib ingliz tilidagi "time is money" iborasini oladigan bo'lsak, G'arb jamiyatidagi vaqtning iqtisodiy ahamiyati haqidagi madaniy tasavvurni namoyon qiladi.

Madaniyat va til o'zaro bog'liqligi muammosi muayyan fan sohasi – madaniyatshunoslik, tilshunoslik, falsafa yoki sotsiologiyaga tegishli bo'la olmaydi. Bu ko'plab fanlar kesishadigan muammo hisoblanadi. Madaniyat va til o'zaro bog'liqligi muammosi muayyan fan sohasi – madaniyatshunoslik, tilshunoslik, falsafa yoki sotsiologiyaga tegishli bo'la olmaydi. Bu ko'plab fanlar kesishadigan muammo hisoblanadi.[5]

1. Tilshunoslik bilan aloqasi.

Tilshunoslik lingvomadaniyatshunoslikning asosiy tayanch fanlaridan biri bo'lib, til birliklarining ma'nosi, grammatik xususiyatlari, funksional qo'llanilishi va tarixiy o'zgarishlarini tahlil qilish lingvomadaniy tadqiqotlarning boshlang'ich manbai hisoblanadi. Tilshunoslik orqali o'rganiladigan fonetika, leksikologiya, semasiologiya, morfologiya, sintaksis va pragmatika kabi sohalar madaniy mazmunning til tizimida qanday aks etishini aniqlash imkonini beradi.

O'zbek tilidagi "oq yo'l", "ko'ngil", "or-nomus", "uyat bo'ladi" kabi birliklar grammatik jihatdan oddiy ko'ringan bo'lsa-da, ular murakkab madaniy mazmun, axloqiy qadriyatlar va

ijtimoiy xulq me'yorlarini aks ettiradi. Shu bois tilshunoslik lingvomadaniyatshunoslikning konseptual asoslarini aniqlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

2. Sotsiologiya va antropologiya bilan aloqasi.

Lingvomadaniyatshunoslikning sotsiologiya va antropologiya bilan aloqasi tilning ijtimoiy guruhlar, jamiyat tuzilishi, ijtimoiy rollar, gender munosabatlari, marosimlar, urf-odatlar va kundalik xulq-atvor me'yorlarini aks ettiruvchi madaniy hodisa sifatidagi funksiyasidan kelib chiqadi. Til — bu faqat kommunikatsiya vositasi emas, balki jamiyat tuzilishini, ijtimoiy stratifikatsiyani, guvohlik va rollarni qo'llab-quvvatlovchi ijtimoiy institutdir.

Til jamiyatdagi ijtimoiy mavqega mos ravishda o'zgaradi. Masalan: O'zbek tilida ota-onaga, yoshi katta kishiga yoki ustozga murojaat qilishda hurmat shakllari, e'tiborli so'zlar va yumshoq ohang qo'llanadi. Ingliz tilida bo'lsa ijtimoiy iyerarxiyani bildiruvchi til vositalari rasmiy va norasmiy muloqotda ifodalanadigan so'zlar orqali farqlanadi.

3. Psixologiya bilan aloqasi.

Til – bu inson ongining oynasi; unda mental jarayonlar, hissiy reaksiyalar, shaxsning o'ziga xos dunyoqarashi aks etadi. Emotsional holatlar har bir xalq madaniyatida turlicha talqin qilinadi va bu farqlar tilga bevosita ko'chadi.

Masalan: “Hayrat” konsepti o'zbek tilida ko'pincha ijobiy his-tuyg'u, zavqlanish, qoyil qolish ma'nolari bilan uyg'unlashadi: “*Voy, ajoyib-ku!*”, “*Hayratda qoldim!*”, “*Nahotki shunaqa bo'lsa?!*” kabi birliklar ko'proq hayratning iliq-emotsional tusini beradi.[6]

Rus tilidagi “удивление” esa ko'pincha neytral yoki ikki qirrali emotsiyani bildiradi. Bu so'z ijobiy ham, salbiy ham vaziyatda qo'llanishi mumkin: “*Я удивлён*” — shunchaki faktning kutilmaganligini, hissiy tonning kuchsizligini bildiradi.

Bu farq psixologik-emotsional konseptlarning lingvomadaniy tabiatidan dalolat beradi.

O'zbek tilidagi “*hayratdan yoqa ushlamoq*”, “*hayratomuz*”, “*aqldan ozdirar darajada hayratli*” kabi iboralar kuchli emotsional portret yaratadi. Ingliz tilida esa “*astonished*”, “*surprised*” kabi birliklar ko'pincha vazmin, nazoratlangan emotsiyani aks ettiradi.

Bu misollar milliy psixologiyani til tizimidagi ifodasini tahlil qilishda lingvomadaniyatshunoslik va psixologiya uyg'un ishlashini ko'rsatadi.

Xulosa

Lingvomadaniyatshunoslik – bu zamonaviy gumanitar fanlar tizimida o'ziga xos o'rin egallagan, til orqali madaniyatni, madaniyat orqali esa tilni chuqurroq anglash imkonini beruvchi kompleks yo'nalishdir. Uning predmeti til va madaniyatning o'zaro aloqasida shakllanadigan lingvistik birliklarning madaniy mazmunini o'rganishdir. Hozirda bu fan nazariy jihatdan to'liq shakllanmagan bo'lsa-da, tilshunoslik, madaniyatshunoslik, falsafa va kognitiv fanlar kesishmasida rivojlanib borayotgan istiqbolli ilmiy soha hisoblanadi. Lingvomadaniyatshunoslik, tilni madaniy kod sifatida talqin qilgan holda, milliy identitet, mentalitet va ma'naviy qadriyatlarni anglashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Vorobyov, V. V. Lingvokulturologiya: teoriya i metody. Moskva: Nauka, 1997.
2. Zinovyeva, E. I., & Yurkov, E. E. Lingvokul'turologiya: kompleksnoe izuchenie yazyka i kultury. Sankt-Peterburg: Izdatelstvo SPbGU, 2015.
3. Humboldt, W. von. O razlichii stroeniya chelovecheskikh yazykov i vliyaniy etogo razlichiya na umstvennoe razvitie chelovechestva. Moskva: Progress, 1985.
4. Maslova, V. A. Lingvokulturologiya. Moskva: Akademiya, 2001.

5. Krasnykh, V. V. Etnopsikholingvistika i lingvokulturologiya. Moskva: Gnozis, 2002.
6. Raxmatullayeva D.A. HAYRAT KONSEPTINING PSIXOLINGVISTIK HUSUSIYATLARI. Zenodo, 2025 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15179516>